

УДК 331.101.3
DOI 10.5281/zenodo.19691287

Повернова Я. П.

Повернова Яна Павловна, Приазовский государственный технический университет – филиал НИУ МГСУ, д. 7, ул. Университетская, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, 287642. E-mail: unique-91@bk.ru.

Мотивация персонала как инструмент повышения результативности организации

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования мотивации персонала для роста организационной результативности. Предметом исследования является совокупность управленческих подходов к трудовой мотивации. Объект исследования — система социально-трудовых отношений в организации. В исследовании применялись методы сравнительного, проблемно-тематического и логического анализа. Рассматриваются такие аспекты, как стимулирование, вовлечённость, удовлетворённость и удержание работников. В результате установлено, что сочетание материальных и нематериальных стимулов повышает устойчивость кадрового состава. Основными выводами являются необходимость адресной мотивационной политики и регулярной диагностики состояния персонала.

Ключевые слова: мотивация, персонал, результативность, вовлечённость, стимулирование, удовлетворённость, управление, эффективность.

Povernova Y. P.

Povernova Yana Pavlovna, Priazovsky State Technical University – branch of the National Research University Moscow State University of Civil Engineering, 7 Universitetskaya Street, Mariupol, Donetsk People's Republic, Russia, 287642. E-mail: unique-91@bk.ru.

Staff motivation as a tool to increase the effectiveness of the organization

Abstract. This article discusses the problem of using staff motivation to increase organizational effectiveness. The subject of the study is a set of managerial approaches to labor motivation. The object of the research is the system of social and labor relations in the organization. The research used methods of comparative, problem-thematic and logical analysis. Aspects such as incentive, engagement, employee satisfaction and retention are considered. As a result, it was found that the combination of tangible and intangible incentives increases the stability of the staff. The main conclusions are the need for a targeted motivation policy and regular diagnostics of the staff's condition.

Key words: motivation, staff, effectiveness, engagement, incentive, satisfaction, management, efficiency.

Рост кадрового дефицита, конкуренция за квалифицированный труд, ускорение цифровых изменений и

повышение издержек на подбор усилили интерес организаций к управлению трудовым поведением. При подобных усло-

виях система побуждения сотрудников перестает быть локальным HR-процессом и превращается в механизм влияния на выработку, качество, удержание, дисциплину и внутреннюю репутацию фирмы. Российские исследования последних лет связывают продуманное сочетание материальных и нематериальных стимулов с ростом производительности, удовлетворенности трудом и снижением текучести [5, с. 84].

В российской научной литературе прослеживаются три устойчивые линии анализа. Первая посвящена сущности мотивационной системы и ее базовым элементам. Т. А. Королева и Т. В. Сувалова рассматривают мотивацию через взаимодействие внутренних побуждений, внешних стимулов и целей организации [6, с. 70–72]. О. А. Рущицкая с соавторами выделяют экономическую, социальную и моральную функции мотивации, связывая их с качеством труда, климатом коллектива и устойчивостью делового поведения [8, с. 303–304]. Т. В. Якушина дополняет данный ракурс тезисом о растущей роли гибких программ признания, развития и участия работников в принятии решений [10, с. 46–48].

Вторая линия сосредоточена на сопряжении мотивации, вовлеченности и удовлетворенности. А. Б. Карпов показывает, что трудовая мотивация и вовлеченность пересекаются, но не совпадают полностью, поскольку вовлеченность отражает не только силу побуждения, но и глубину психологического присутствия в работе [1, с. 108–111]. Е. В. Каштанова, А. С. Лобачева и Р. А. Ашурбеков описывают модели вовлеченности, в которых признание, принадлежность, развитие и смысл труда образуют управленческий контур, влияющий на деловые результаты [3, с. 30–33]. В. Ю. Колесникова приходит к выводу, что применение современных теорий мотивации усиливает удовлетворенность работой и повышает готовность сотрудников вкладывать дополнительные усилия [4, с. 438–444]. Н. В. Ребрикова трактует вовлеченность как самостоя-

тельный инструмент роста организационной результативности [7, с. 951–952].

Третья линия ориентирована на измерение и управленческую диагностику. Е. В. Каштанова с соавторами предлагает использовать анкетирование, пульсопросы, фокус-группы, наблюдение и выходящие интервью для регулярного отслеживания настроений персонала [2, с. 13–15]. Д. Е. Чернышов связывает удовлетворенность с конкурентоспособностью компании, указывая на прямую зависимость между отношением сотрудников к труду, качеством сервиса и устойчивостью кадрового состава [9, с. 159–162].

Несмотря на заметное расширение научных публикаций, в управленческой практике сохраняется разрыв между декларируемой ценностью мотивации и качеством ее внедрения. Во многих организациях доминирует упрощенный подход, при котором стимулирование сводится к премии, штрафу или разовой льготе. Подобная конструкция не учитывает различия поколений, профессиональных ролей, карьерных ожиданий, уровня автономии и восприятия справедливости. В результате мотивационные программы нередко поддерживают краткосрочную исполнительность, но слабо влияют на инициативу, удержание и внутреннюю включенность работников [5, с. 90–91].

Исследование выполнено на основе вторичного анализа десяти российских научных публикаций 2022–2024 годов, размещенных в профильных журналах ВАК и на научных платформах, подтверждающих факт выхода статей. В корпус вошли работы, посвященные сущности мотивации, вовлеченности, удовлетворенности трудом, методам диагностики и современным инструментам кадровой политики. Применены проблемно-тематический анализ, сравнительное сопоставление, логико-смысловая группировка и интерпретация управленческих выводов, представленных авторами [9, с. 166].

Проведенное обобщение позволило выделить четыре канала влияния мотивации на результативность организации.

Первый канал связан с интенсивностью и качеством труда. При наличии понятных целей, справедливой оплаты, признания достигнутых результатов и доступных траекторий роста сотрудники реже ограничиваются минимально допустимым вкладом и чаще поддерживают требуемый стандарт работы [8, с. 304].

Второй канал выражается в снижении кадровых потерь. Анализ российских компаний, представленный В. С. Комаровой и С. Н. Кукушкиным, выявляет устойчивое сочетание фиксированной части вознаграждения, премиальных выплат, карьерных возможностей и корпоративных льгот [5, с. 84–85]. Подобные меры формируют более привлекательную среду занятости, уменьшают риск ухода работников и снижают затраты на повторный найм. Схожий вывод содержится у Д. Е. Чернышова, который связывает удовлетворенность трудом с устойчивостью кадрового состава и деловой конкурентоспособностью фирмы [9, с. 166–168].

Третий канал проходит через вовлеченность. Н. В. Ребрикова подчеркивает, что организации с развитой культурой обратной связи и участием работников в жизни компании получают не только дисциплинированное исполнение, но и дополнительную инициативу, направленную на улучшение процессов [7, с. 952–954]. А. Б. Карпов также отмечает связь вовлеченности с мотивационной структурой личности и демонстрирует, что высокая включенность поддерживает не формальное присутствие, а содержательное участие в достижении общих целей [1, с. 120–123]. Следовательно, мотивация повышает результативность не только через прямое вознаграждение, но и через внутреннее принятие профессиональной роли.

Четвертый канал относится к управленческой наблюдаемости. Без регулярного измерения настроения коллектива, восприятие справедливости и динамика удовлетворенности остаются скрытыми. Работа Е. В. Каштановой, А. С. Лобачевой и Р. А. Ашурбекова показывает, что

систематический мониторинг вовлеченности дает руководству материал для точечной корректировки программ признания, обучения, коммуникации и условий труда [2, с. 13–17]. Иначе говоря, мотивационная политика дает устойчивый результат лишь при наличии обратной связи и последующего управленческого решения.

Дополнительный результат связан с изменением структуры стимулов. Современные российские публикации показывают, что денежное вознаграждение сохраняет высокую значимость, однако устойчивый управленческий эффект формируется лишь при соединении оплаты с нематериальными практиками. Среди них выделяются признание достижений, участие в проектных решениях, наставничество, гибкость организационного режима, обучение и вытая перспектива продвижения [9, с. 163–165]. Материал Т. В. Якушиной демонстрирует смещение интереса работников в сторону программ развития и уважительного отношения со стороны руководства [10, с. 47]. По наблюдениям Д. Е. Чернышова, отсутствие внимания к данным факторам быстро снижает лояльность и качество взаимодействия внутри коллектива [9, с. 165].

Отдельного внимания заслуживает вопрос справедливости. Российские авторы устойчиво связывают восприятие справедливого обмена с готовностью сотрудника поддерживать организационные цели сверх формально установленного минимума [4, с. 442]. Если работник видит несоответствие между вкладом и вознаграждением, между обещанием и реальным карьерным движением, между декларируемыми ценностями и практикой руководителей, мотивационный ресурс быстро истощается. При обратной ситуации укрепляются доверие, предсказуемость и внутренняя согласованность трудового поведения [1, с. 124].

Еще один итог вторичного анализа связан с дифференциацией мотивационной политики. Универсальный набор мер

редко дает равный эффект для всех категорий персонала. Для начинающих специалистов выше ценность обучения, наставничества и понятного старта карьеры, для опытных работников — автономии, признания экспертного статуса и влияния на решения, для линейного персонала — прозрачности нормирования, стабильности выплат и уважительного взаимодействия с руководителем [10, с. 48–49]. Следовательно, повышение результативности требует не только набора стимулов, но и их адресного распределения по профессиональным группам.

Сопоставление рассмотренных публикаций позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, мотивация персонала выступает не разовой мерой поддержки, а архитектурой управленческого воздействия, объединяющей оплату, признание, развитие, обратную связь и ощущение справедливости [8, с. 305]. Во-вторых, результативность организации растет не от максимального объема стимулов, а от их согласованности с профессиональными ожиданиями работников, корпоратив-

ной культурой и логикой трудового процесса [3, с. 36; 10, с. 49]. В-третьих, связь между мотивацией и итоговыми показателями опосредуется вовлеченностью и удовлетворенностью, поэтому оценка одной лишь заработной платы не дает полного представления о реальном состоянии персонала [4, с. 444–446]. В-четвертых, эффективная система требует непрерывной диагностики, иначе даже сильные стимулы быстро теряют воздействие [1, с. 125; 2, с. 16].

Практический вывод состоит в следующем. Организации, ориентированные на рост результативности, нуждаются в многокомпонентной модели мотивации, где материальное вознаграждение дополняется карьерным продвижением, признанием заслуг, обучением, прозрачной коммуникацией и регулярным мониторингом вовлеченности. Подобный подход создает условия для устойчивого трудового вклада, снижает вероятность демотивации и укрепляет способность фирмы достигать плановых результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпов А. Б. Вовлечённость персонала и её взаимосвязь с трудовой мотивацией // *Организационная психология*. 2024. Т. 14. № 4. С. 108–126. DOI 10.17323/2312-5942-2024-14-4-108-126.
2. Каштанова Е. В., Лобачева А. С., Ашурбеков Р. А. Современные инструменты мониторинга состояния вовлеченности персонала // *Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России*. 2024. № 2. С. 13–17. DOI 10.12737/2305-7807-2024-13-2-13-17.
3. Каштанова Е. В., Лобачева А. С., Ашурбеков Р. А. Современные модели вовлеченности персонала в компанию // *Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России*. 2023. Т. 12. № 3. С. 30–37.
4. Колесникова В. Ю. Эффективность теорий мотивации в повышении вовлеченности и удовлетворенности работой сотрудников // *Экономические науки*. 2024. № 6(235). С. 438–446. DOI 10.14451/1.235.438.
5. Комарова В. С., Кукушкин С. Н. Мотивация персонала. Опыт российских компаний // *Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова*. 2022. Т. 19. № 1. С. 84–93.
6. Королева Т. А., Сувалова Т. В. Значение, сущность и содержание системы мотивации в современных условиях // *Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России*. 2023. № 1. С. 70–75. DOI 10.12737/2305-7807-2023-12-1-70-75.
7. Ребрикова Н. В. Вовлеченность персонала как инструмент повышения эффективности организации // *Экономика труда*. 2024. Т. 11. № 6. С. 951–968. DOI 10.18334/et.11.6.121199.
8. Рущицкая О. А., Кружкова Т. И., Фетисова А. В., Батракова С. И., Рущицкая О. Е. Мотивация персонала. Содержание и значение для современной организации // *Право и управление*. 2024. № 3. С. 300–305.
9. Чернышов Д. Е. Управление удовлетворенностью персонала как ключевым фактором, влияющим на конкурентоспособность компании // *Экономические системы*. 2024. Т. 17. № 4. С. 159–170. DOI 10.29030/2309-2076-2024-17-4-159-170.

10. Якушина Т. В. Современные аспекты мотивации трудовой деятельности персонала // Экономические системы. 2024. Т. 17. № 3 66. С. 42–50. DOI 10.29030/2309-2076-2024-17-3-42-50.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Karpov A. B. Vovlechyonnost' personala i eyo vzaimosvyaz' s trudovoj motivaciej // Organizacionnaya psihologiya. 2024. T. 14. № 4. S. 108–126. DOI 10.17323/2312-5942-2024-14-4-108-126.
2. Kashtanova E. V., Lobacheva A. S., Ashurbekov R. A. Sovremennye instrumenty monitoringa sostoyaniya вовлеченности персонала // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2024. № 2. S. 13–17. DOI 10.12737/2305-7807-2024-13-2-13-17.
3. Kashtanova E. V., Lobacheva A. S., Ashurbekov R. A. Sovremennye modeli вовлеченности персонала в kompaniyu // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2023. Т. 12. № 3. S. 30–37.
4. Kolesnikova V. YU. Effektivnost' teorij motivacii v povyshenii вовлеченности i udovletvorennosti rabotoj sotrudnikov // Экономические науки. 2024. № 6(235). S. 438–446. DOI 10.14451/1.235.438.
5. Komarova V. S., Kukushkin S. N. Motivaciya personala. Opyt rossijskih kompanij // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta im. G. V. Plekhanova. 2022. Т. 19. № 1. S. 84–93.
6. Koroleva T. A., Suvalova T. V. Znachenie, sushchnost' i sodержание sistemy motivacii v sovremennykh usloviyah // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2023. № 1. S. 70–75. DOI 10.12737/2305-7807-2023-12-1-70-75.
7. Rebrikova N. V. Vovlechnost' personala kak instrument povysheniya effektivnosti organizacii // Ekonomika truda. 2024. Т. 11. № 6. S. 951–968. DOI 10.18334/et.11.6.121199.
8. Rushchickaya O. A., Kruzhkova T. I., Fetisova A. V., Batrakova S. I., Rushchickaya O. E. Motivaciya personala. Soderzhanie i znachenie dlya sovremennoj organizacii // Pravo i upravlenie. 2024. №3. S. 300–305.
9. CHernyshov D. E. Upravlenie udovletvorennost'yu personala kak klyuchevym faktorom, vliyayushchim na konkurentosposobnost' kompanii // Экономические системы. 2024. Т. 17. № 4. S. 159–170. DOI 10.29030/2309-2076-2024-17-4-159-170.
10. YAkushina T. V. Sovremennye aspekty motivacii trudovoj deyatelnosti personala // Экономические системы. 2024. Т. 17. № 3 66. С. 42–50. DOI 10.29030/2309-2076-2024-17-3-42-50.

Поступила в редакцию: 16.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.